

ゲーム文化と社会の歴史研究

－日本のゲームセンターを中心に－

Research of game history on the culture and society

－ Focusing on game center in Japan －

廖文群 (LIAO, Wen-chun)

中華民國 (台湾) 元智大学応用外国語学科校友

Abstract

A game center is a store the arcade game machines and providing a playground is also called as "ge-sen" or "amusement". The period from the 1970s to the mid-1990s was the most glorious period for game centers in Japan. and at the same time, it promoted the development of related industries such as electronic devices and computers. The game centers bubble burst in Japan after 1995 because rapid development of video game consoles and personal computers. And now surrounded by the mobile gaming in the current society. Currently, general consumers still using game centers for game play. This paper will base-on history materials and data collection to analysis and elucidation of the social background and transition of game centers in Japan. The purpose is to convey the perception of game center Japan and the history of reading for a general readership.

要旨

ゲームセンターとは、略して「ゲーセン」また「アミューズメント施設」とも呼ばれアーケードゲーム機で運営する店舗である。1970年代から1990年代半までは日本のゲームセンター最も輝かしい時代であり、同時に電子機器、コンピューターなどの関連諸産業の発展を促す。しかし、1995年から家庭用ゲーム機やパソコンの急速な発展により、ゲームセンターバブル崩壊し始めた。今では、多くのモバイルゲームに囲まれ、一般消費者はまだゲームセンターを利用してくらしている。本論文は資料を収集、公式サイトを用いてゲームセンターに関するその社会的背景と変遷の分析と解明すること。結果として一般読者にも日本のゲームセンターに対する認識、歴史経過を理解し伝えることを目的とする。

キーワード: アーケードゲーム、ビデオゲーム、アミューズメント、ゲームセンター文化、社会史

はじめに

日本のゲームセンターは短時間の娯楽として遊び場を提供する場所の一つである。1968年ごろに日本の国民総生産（GNP）は世界二位となり、日本人の余暇時間は大幅に増加し、様々な娯楽施設や個人のゲームセンターなどが一気に登場した印象がある。かつて今までのゲーム史学術研究はほぼ任天堂ファミコンとソニープレイステーションに焦点を当てて、日本ゲームセンターの歴史的記録は停滞や不十分している状況があること。ゲーム史学の研究は携帯ゲーム機や家庭用ゲーム機やスマホゲームの研究のみならず、ゲームセンターを歴史として後世に残すことも重要なことである。以上の問題提起から本文ではゲームセンターに対する文化、社会的認識と歴史の変遷など含めて網羅的に解説することを目的とすると一般の読者にもわかりやすいすること。本論の研究手法は過去の文献資料、専門書籍、公式サイト、統計データなどの資料を収集し、内容を分析し進化や歴史と新しい論述する。

1. アーケードゲーム機の歴史と進化

1.1 アーケードゲーム機（Arcade Game Machine）とは

アーケードゲーム機は「業務用ゲーム機」と「アミューズメントアーケード」（Amusement Arcade）という表現することもあり、自宅でリアルなゲームを体験できないゲーム機である。機器面はエレメカ（簡単な電子回路と機械を組み合わせで作る）、メダルゲーム（現金の代わりにメダルを使い、運の要素が強い）、L型筐体ビデオゲームと大型筐体ゲームの四種類である。ゲーム機の共通点はルールが簡単、遊びやすい、独特な視覚効果という三つの要素である。現在一般的なゲームプレイ料金は100円程度であり、支払方法は硬貨投入、電子マネーとメダル（ゲーム前にメダルを借りること）に利用できる。

1.2 歴史と進化

1958年に関西精機製作所「ミニドライブ」日本初のエレメカ式ドライブゲームである。このエレメカ技術を用い、1965年に「スキルディガ」（セガ社）と「クラウン602」（タイトー社）のクレーンゲーム機は人気になり、第一次クレーンゲームブームが始まった。1971年10月に、世界初のアーケードビデオゲーム「コンピュータースペース」（アメリカナッチング・アソシエーツ社）が出品され、しかし、ゲームは遊びにくい人気を得られなかった。そして1972年11月に「ポン」（アメリカアタリ社、卓球ビデオゲーム）が販売され、遊びやすく好評を得る。翌年に「エレポン」（タイトー社）と「ポントロン」（セガ社）が米国アタリ社「ポン」を模倣し、日本初開発し発売した業務用ビデオゲーム機である。1974年に「ブレイクアウト」（米アタリ社、ブロックくずしの反射型ゲーム）が開発された。この業務用ビデオゲーム機を作るときには、開発中のツールとソフトウェアなどをよく發揮しコンピューターの設計と開発に影響を与えた。1978年7月に登場したアーケードビデオゲーム機「スペースインベーダー」（タイトー社、シューティングゲーム）は8ビットCPU（中央演算処理装置、コンピューターの主要な構成要素のひとつ）で使われてから運営投入を始める。同年、日本初国産8ビットパソコンMZ-80K（シャープ社）を発売、販売価格は当時198,000

円だ。ナムコ社（現在のバンダイナムコアミューズメント）1979年10月に「ギャラクシアン」は多重スプライト技術を中心とするビデオゲームの映像技術に大きな影響を与えた。翌年7月に初期のピタゴラスロジック人工知能を導入されたアーケードビデオ追跡ゲーム機「パックマン」が稼働を始め、翌年2月「ニューラリーX」背景音楽をゲームに取り入れてゲームがより魅力的になることができる。1983年4月には日本初のレーザーディスク技術を活用「アストロウンベルト」（セガ社、擬似3Dシューティングゲーム機）運営を始め、ゲーム機高画質の時代に突入する。そして1985年代に入ると、エレメカはマイクロコントローラー技術を導入され、当時「UF0キャッチャー」（セガ社）クレーンゲーム機を普及させ、それを第二次クレーンゲームブームが到来する。または多重スプライトの動きが重いので、全てのアーケードビデオゲーム機に使われている8ビットCPUは16ビット時代へと突入する。例を1985年7月に「ハンクオン」（セガ社、世界初のバイク型体感ゲーム機）を稼働しており、多重スプライト技術を最大限に活用する。16ビットCPUで多重スプライト技術の限界に達したため、1988年に「ウイニングラン」（ナムコ社、3次元レースゲーム機）を稼働開始、この時期からのアーケードビデオゲーム機は全て3次元映像変換され、今後は32ビットCPU時代へと突入する。しかしながら1994年12月3日に、初代家庭用ゲーム機ソニープレイステーションのハードウェアは3次元映像を実現、また1995年からパソコンは一般家庭に普及を伴い、アーケードゲーム機の業績不振になる。1990年代末から多様な模擬運転台と楽器などの入力デバイスを使用してリアルなゲームプレイを体験できる。例に「電車でGO!」（タイトー社、1997年3月に稼働）と「ビートマニア（beatmania）」（コナミ社、1997年12月に稼働）など。または最新IT技術の普及により磁気カードやネットワークを導入、例の「ダービーオーナーズクラブ（DERBY OWNERS CLUB）」（セガ社、1999年の競馬シミュレーションゲーム）。そして2004年ごろから2010年代中期までに最新のパソコンやタッチスクリーン搭載やVR（仮想現実）などの技術を導入し、現在アーケードゲーム機の開発はIT技術を活用されている。

1.3 まとめ

文献資料の調査により1978年から1994年ごろまで、業務用ゲーム機のハードウェアとソフトウェアとが連携すること電子情報技術の技術の基礎を築いた時代である。1995年以降に開発された業務用ゲーム機は全てIT技術を活用している。

2. ゲームセンターの文化と社会

2.1 誕生期（1920年代後期～1960年代後期）

1928年に開園した「宝塚新温泉」（2003年8月31日に宝塚ファミリーランドとして閉園）日本初の室内ゲーム屋を設置して、当時はドイツ製ゲーム機の方試し機、玉遊び機（パチンコ）が整備されていた。その三年後1931年に日本初の屋上で遊園地「スポーツランド」が東京浅草松屋に開業、多様なゲーム機器の設置は今後の日本ゲームセンター産業全体に大きな影響を与える。その後、日本各地のデパートや温泉などにゲーム場が設置された。1940年7月（第二次大戦初期）に「奢侈品等製造販売制限規

則」が実施され、ゲーム場の運営が禁止となり、娯楽施設全体の運営は困難を極めた。戦後は欧米から輸入した娯楽ゲーム機が盛んになり、当初は米軍基地内にゲーム場を開設している。戦後混乱期は売春交渉を目的としてナイトクラブの出現のため、1948年に「風俗営業取締法」（以下、「風営法」）が制定された。また輸入制限により娯楽機器が輸入できなかつたことになり、1950年後期から日本国内でアーケードマシンなどを開発し生産を始め、当時のマーケットは映画館、ボウリング場、百貨店の屋上、温泉旅館である。1953年ごろにパチンコ、玉突場、まあじやん屋の遊技場が一気に広がった。大東貿易は1960年7月に、大阪近鉄上六駅前日本初のゲームセンター運営を開始、その時ピンボールとエレメカ式シューティング、ドライブゲーム機のみ。1965年からボウリングブームの到来、ボウリングゲームまでの待ち時間対策としてゲームコーナーが設置され、日本ゲームセンター産業活動の出発点と考えられる。1968年に日本のGNP（国民総生産）は世界二位になり余暇時間が増えて様々な娯楽場から一気に登場し、運営する個人店や中小店舗ゲームセンターはこの年より姿を現す。

2.2 成長期（1970年代～1980年代後期）

1970年に子供達が熱中していた駄菓子屋や個人店や小店舗のゲームセンターは主にゲームするという目的であること。同年から大人向けのメダルゲームセンターは急速に増加しており、ゲームをしながら大人の社交場としても機能しているようである。1976年ごろまでの大人向けメダルゲームセンターは日本全国に約1300軒が営業され、同時に子供用メダルゲーム機も日本国内で広がる。1974年に発生した熊本の大洋デパートで火災が起きた消防法改正に伴い、屋上遊園地は百貨店内のゲームコーナーに移転させる傾向にあること。

文献資料によると、1977年に2つのゲームセンターは社会現象である。①横浜ボナンザ・エンタープライゼスにより日本に輸入「デスレース」（米国エキシディ社、妖精にぶつかるという残酷なレースゲーム）をゲームセンターに導入する。青少年への心理的悪影響を批判するから1か月後に撤収する事。②喫茶店に導入されたテーブルゲーム機「T.T ブロック」（タイトー社、ブロックくずし反射型ゲーム）の人气が一気に広がる。喫茶店でゲームする目的はゲームスコアの得点を獲得する事で、一定のスコアに達すると店舗から割引クーポンあるいは景品がプレゼントされる。このゲーム人気をきっかけに喫茶店の業績は上昇し、当時新たな複合店舗レジャー市場を形成した。川崎寧生の考察により喫茶店にテーブルゲーム機が導入された理由はサービスの拡充。当時、労働時間は長く短時間で休憩中もゲームする。または少人数でゲームしながらコミュニケーションを楽しめたり、精神的な十分にストレス解消もできる事。翌年の7月には「スペースインベーダー」（タイトー社、固定画面シューティングゲーム）がブーム現象であり、インベーダーハウス（スペースインベーダーのみを装着したゲームセンター）が次々と開店していく中で、多い大人や子供達は熱中し、特に子供がお小遣いをこのゲームに費やした。このアーケードゲームにより日本全国の百円玉の需要が急に増えたこと、当時日本銀行は66億枚の百円硬貨を緊急に発行された。

その時にはゲームセンターが子供達や少年に悪影響を与えた事。アーケードビデオゲームを遊ぶためにはお金が欲しい、窃盗や脅迫を用いてゲームする人から財物を奪取すること、親からお金を盗むこと、アーケードゲーム機に百円玉を誤認識させるという形態などの少年非行が増加の傾向であり社会問題になっていた。その頃メディアでゲームセンターでの悪い印象を指摘と批判し、アーケードゲーム機のいろんな悪影響が議論をめぐり、1979年6月に警察側から業界に自粛要請が出され「スペースインベーダー」の終わりには終息した。しかし、ゲームセンターは大幅に減少していない。1980年代からボウリング場、映画館、百貨店の屋上、駄菓子などに付属するゲームコーナーが一気に急増した。駅前の雑居ビル、商店街に小店舗型のゲームセンターが乱立し、暗くて狭い印象があった女性に敬遠されてヤンキーのたまり場「暗い、汚い、怖い」3Kという印象が持たれる。1983年9月までに警視庁少年一課の調査によると東京都で1169ゲーム場に604箇所がたまり場化となり、11月に警察側からゲームセンター業界団体に自主規制を求め、しかし関連業界団体は返事がなく滞る。またはアーケードテレビゲーム機筐体のゲーム基板交換すると賭博テレビゲーム機に改造され、暴力団から経営している違法なゲーム機賭博店になってきた。1982年に大阪府警の賭博遊技機汚職事件、ゲームセンターは大衆に強烈な悪いなどの印象を与える。このため、警視庁は1984年3月5日に業務用ゲーム機と関連施設における環境整備ため、デパート屋上遊園地の運営を除く、風俗営業法の改正法案を国会に提出された。しかし、改正法案は関連業界から業務用ゲーム機概念が明確にされていないとして批判した。8月14日に改正法案を可決して、1985年2月13日より新しく風俗営業法として施行した。改正内容と規定が具体的には、①16歳未満の者は午後18時以降の入場を禁止する。②業務用テレビゲーム機をテレビ賭博機に不正改造を禁止すること。

1985年中期から中規模以上のゲームセンターに運転席が設けられていて擬似なシミュレーションゲーム体感ゲーム機（例を1985年7月セガ社のバイクレースゲーム「ハンクオン」）とクレーンゲーム機UF0キャッチャー（人気の景品はセガ社のソニック、金額は800円程度もの、当時からクレーンゲーム機の賞品は例外的に黙認する）を入荷と稼働をかけて、小中学生と高校生の間で非常に人気であり、当年のゲームセンターでメインビジネスとなる。1986年からゲームセンターは悪い評判を挽回させるために積極的な改革しその後ゲームセンターをアミューズメント施設に、店内は明るくなり、多様なアーケードゲーム機を設置され、人々や女性にも入店しやすい空間づくり。例のゲームセンターに設置される「テトリス」（1988年12月、セガ社、パズルゲーム）は学生からサラリーマン・OL層まで男女問わず非常に人気を博している。なお1980年代前半から『マイコンBASICマガジン』（電波新聞社より1982年から2003年まで）、『BEEP』（日本ソフトバンク（現・SBクリエイティブ）より1985年から1989年まで）、『ゲームスト』（新声社より1986年から1999年まで）の月刊アーケードゲーム情報誌を発刊する。これら情報誌はアーケードゲーム専門的な技術知識や業界全体の環境やパソコンソフトウェアとハードウェアテクノロジーも含み、当時のアーケードゲーマーにとって貴重な情報源となる。当時の若者たち（今40～50歳くらい）は学ん

だアーケードゲーム知識が日本のデジタルゲーム産業と文化の向上に多大な貢献している。

2.3 黄金期 (1990 年代)

1991年3月に稼働したアーケードビデオゲーム機「ストリートファイター2」(カプコン社)短時間で対戦格闘ゲーム時代を迎え、僅々数ヶ月で日本全国ゲームセンターに一気に普及、ゲーム文化に大きな影響力を与える。このゲームはゲームセンターで魅力的な空間が五つである。①CPUと対戦のできる一人で黙々と遊び、自分のゲーム世界に楽しいこと。②1対1ゲーム対戦でのコミュニケーションが非常に特別な空間を作ることができる。対戦ゲームしながらコミュニケーション(合意形成とゲームスキルを磨く)と目的(ゲーム勝つこと)の要素に魅力でありプレイヤー達は勝って楽しむこともできる。③多いゲームセンターの一角にコミュニケーションノート(ゲーセンノートとも言う)が置かれ、ゲーム場の意見を店舗に反映させる。最後にプレイヤー間におけるコミュニケーションと情報交換の役割に進化した。当時はインターネットがなく、プレイヤー達とゲームセンターのコミュニケーションにおいて非常に重要な媒体となる。④ゲームセンターで頻繁なゲーム対戦イベントが開催され、店舗の売上げも上げることだけではなく、ゲームの観戦者と対戦相手で人気を拡大してきた。試合中で対戦相手と大勢の観戦者が見守る中に立ち話も楽しくゲームセンター文化を特徴にする日本eスポーツの出発点とも言える。⑤オタクに最も愛されるゲームキャラクター春麗は人気を博した要因が加え、オタク文化の発信地として特徴を持ち、ゲームセンターはオタク文化の原点として多くの人に認識される。

しかし、ゲームセンターこのような閉じられた遊び空間には社会的規範から逸脱行動する者の消費傾向がある。この時期に、日本社会でゲームセンターは非行温床、オタク、社会不適合者などの認識が強かったことであり、この対戦格闘ゲーム文化は認められなかった。現在ではゲーム以外にも漫画、映画作品などメディア化もされ、対戦格闘ゲームはeスポーツ業界が頂点となり、今までも影響を与え続けている。なお、クレーンゲーム機「NEW UFO キャッチャー」(セガ社、1991年12月に稼働)入っているプライズ「ストリートファイター」や「アンパンマン」などの可愛いキャラクターグッズは好評になりオタク層から一般大衆の間に広まり、この頃から日本の景品(プライズ)文化は始まる。1994年12月にソニーが発売した家庭用ゲーム機プレイステーションは3Dチップが搭載されたため、アーケードゲーム機のハードウェア・メリットを失う。1995年7月に、写真シールプリント機「プリント倶楽部」(セガ社)女性客(特に10代の女子中高生を中心に)に集客力も大きく、ゲームセンターやショッピングモールの収益力が結果的に高まった。この頃から日本で若者のかわいい文化がはじめた時期となり、加藤裕康の考察によると写真シールプリント機の利用動機は三つである。①友人関係を確認すること(存在価値)。②友達の保有数を誇示することを目的(展示価値)。③日常を記録する。また、加藤氏は考察中にゲームセンターでブリクラ掲示板に交際希望メッセージを見つけて援助交際という社会問題が浮上することを発見した。1990年代中期までに、ゲームセンターの売上を増やしは日本国内の経

済面が大きな影響を与えてきた。だが1995年8月以降の家庭用ゲーム機とパソコン（当時のアーケードビデオゲームがパソコンに移植できる）は急速に普及の要因があり、ゲームセンター業界が衰退していく現象となること。1996年から日本政府は規制を緩和する方針を表明し、ゲームセンターやレジャー施設などが新たな大型複合娯楽施設に併設され、一般大衆や女性の間にも広く、1965年にアミューズメント産業活動の原点に立ち返る。これから男女を問わず、ゲームセンターの様々なアーケードゲーム機で楽しむことができる。ところが川崎氏の考察によると1990年代後半から喫茶店のテーブル筐体ビデオゲーム機の姿を消す。主な理由は喫茶店内に活用できるスペースが小さいため、L型筐体ビデオゲーム機を導入できない。

2.4 現代（2000年以降）

2001年に、アーケードビデオゲーム化した「機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン」（2001、カプコン社）や「頭文字D アーケードステージ」（2002、セガ社）は次々と稼働を始めた。これらの業務用ゲーム機の開発コストだけでなく、アニメなどの著作物と知的財産の取引コストが高いため、地方や中小店舗がこのゲーム機を仕入れることは非常に難しく、ほぼ大手メーカーや直営店が運営している。2000年前半、ゲームセンターに稼働されている格闘アーケードゲームの売上が安定しなかったため、1990年代後半には稼働された音楽ゲームやプリクラが当時のゲームセンター事業の主力となった。ファミリー向けメダルゲーム機の普及が進んだ2000年代、ショッピングモールやアミューズメント施設や商業施設への設置台数も徐々に増加し、このゲーム機の進化に伴い、ゲームセンターにもメダルゲーム機が導入されている。池田稔の観察によると、地方ゲームセンターやショッピングモールのメダルゲームコーナーでプレイヤー大半は高齢者が占めている。2006年8月より日本政府は周辺的生活環境を守るために「まちづくり三法（大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法）」を施行する。大規模集客施設は1万平方メートル超不可の制限となり、ゲームセンターやショッピングモールゲームコーナーなどの営業活動は大きな影響を受け、アミューズメント産業市場は縮小している。2010年代に入るとゲームセンターメーカー直営店が拡大を続け、都市部中心市街地の繁華街に集中している。2011年の東日本大震災により、中小店舗運営のゲームセンターはほぼ閉店状態に陥った。2016年ごろから駅前商店街には中小店舗のゲームセンターがほぼなくなり、昔人気のあったアーケードゲーム機は古い時代の遺物になり、現在までに多い中小店舗はレトロアーケードゲーム機を収集と保存しながら運営している。1986年に日本全国のゲームセンターは26,573軒であり、2020年までに3,931軒に減少し、約85%以上のゲームセンターが閉店された。2020年から新型コロナウイルス禍の下で大きな影響を受けたゲームセンターの閉店が相次ぎ、今年にも状況は好転せず。2020年以降のゲームセンター業界は非常に厳しい経営環境の変化の中、一部の大手アミューズメント施設は事業再編となり、利益でないアーケードビデオゲーム機からクレーンゲーム機へ移行する。2022年に警視庁はクレーンゲーム機の景品価値を800円から千円以下に通達した。池田氏の観察によると、これによりゲームセンターの魅力を高めることと考えられ、クレーン

ゲーム機の景品が好きなのは日本人だけではなく、多くの外国人観光客がゲームセンターに行きたがる理由は、日本国内の景品が海外に流通していないことを述べる。2019年6月4日に、朝日新聞報道により複数の高校生はゲーム高得点を目的のために、ゲームコーナーに置かれた「太鼓の達人」ゲーム機から鼓面ごと盗む犯罪が多発し、青少年の犯罪が懸念され、業界関係者により不正に転売した疑いがある。この頃は家庭用ゲーム機と携帯電話の性能向上に伴い、多いゲームメーカーは一般消費者向けゲームソフトを開発しているが、アーケードゲーム機の販売台数は減り続けており、ゲームセンターの来店者数が減少し、中小店舗や地方ゲームセンターや大手事業者までも経営困難になっている。2002年ごろからインターネットの普及に伴い、多くの業務用ゲーム機にインターネット技術が導入された。例の2003年に大ブームを巻き起こした『麻雀格闘倶楽部』は社会人から高齢者まで幅広く人気を博し、池田氏の経営経験によりアミューズメント施設全体の収益にも大きく貢献した。海外では2015年からeスポーツが流行しているが、日本で賭博行為は刑法によって禁止されており、ゲームセンター自身あるいは集めた参加料から賞金を出すと賭博行為と判断される可能性が高く、それでeスポーツはゲームセンターで開催することができない。現在、日本のゲームセンターは衰退という成長が停滞した状態にあることで多くのゲームセンターが運営を続けるためにイベント活動する。川崎氏の考察推定を補充によると、1990年代後期から技術革新により家庭用ゲーム機や業務用ゲーム機でも開発コスト（知的財産なども含む）は高額になっているから、大手ゲームメーカーはアーケードゲーム機を開発しなくなり、アーケードゲーム機を導入する店舗も減少するという悪循環に陥り、大手ゲームメーカーはアーケードゲーム事業を継続する意思なくなる。池田氏の考えれば、ゲームセンターにアーケードゲーム機の導入数は急速に減少しており、開発メーカーは業務用ゲーム機を開発し続けるつもりはなく、主な問題点は次のとおりである。

- 開発費の高騰 ■筐体の大型化 ■筐体の買い替えを余儀なくされる
- ヒット作が作れない ■販売会社の倒産 ■従量課金制（池田 2023:210-211）

今のゲームセンター営業時間は店舗の規模によって異なり、午前10時から午後12時まで営業する（24時間営業禁止）。2016年6月23日より風営法が改正に伴い入場制限を見直される。現在、16歳未満は午後18時まで入場でき保護者同伴の場合は午後22時まで入場可能。小中高生の平日は午後15時前に入場禁止を制限するアミューズメント施設が増えている（例の「ラウンドワン」や「GiGO」など）。現在のアミューズメント施設は健全な経営環境を作り、日本社会で受け入れられるゲーム場となっている。しかし、1980年代があるから今存在する中小規模のゲームセンターは運営が非常に大変であると社会的受容とはあまり良くない。川崎氏と池田氏と筆者の調査により、これらの中小店舗ゲームセンターの将来的な運営形態はレトロゲームで日本の遊び文化と歴史として海外に発信可能性と考えられる。（例をゲーセンミカドはユーチュ

ープで動画配信する。) 2022年に筆者の調査によるとゲームセンターに行きたい理由は時間つぶしと気分転換二つであり、男女利用者は半数近い日本独特ゲーム文化ことを肯定的に位置付けると考えられている。現在の観察によると、日本にゲームセンターの利用者は主に社会人と高齢者があることわかっており、川崎氏の調査によると、ゲームセンターの将来利用者は高齢者向けの可能性が高い。

2.5 まとめ

1965年にボウリングブームが到来、ゲームまでの待ち時間としてゲームコーナーが運営され、あらゆるゲームセンター産業活動の出発点である。1977年7月、ゲームセンターに導入されたゲーム機「スペースインベーダー」が登場し、大人と子供がこのゲームに熱中する。当時様々な少年非行や犯罪行為などの社会問題を起こし、メディアにもゲームセンターに対する「暗い、汚い、怖い」3Kの悪いイメージを指摘された。このうちで1982年の大阪府警賭博ゲーム機汚職事件はゲームセンター全体的に対するの悪印象が強い。1986年にゲームセンター名誉挽回するため、アミューズメント施設へと積極的な改革を行い、店内は明るく、多様なゲーム機で遊べ、女性でも入りやすい広々とした空間作りになる重要な役割である。1991年から1995年までゲームセンターはオタク文化とかわいい文化の原点として認識され、人気がある対戦格闘ゲームは社会的規範からの逸脱した独特な非公開の消費者行動であり、社会不適合者に適したゲーム場所と考えられる。1996年から日本政府は規制緩和推進計画を提出、ゲームセンターやレジャー施設を複合商業施設に併置され、男女を問わず広く一般大衆に受け入れるようになり、1965年のアミューズメント環境の原点に戻る。2006年8月から日本政府は周辺の生活環境を保護する上で「まちづくり三法」を実施し、ゲームセンターやアミューズメントゲームコーナーなどの経営軒数は縮小、2011年の東日本大震災と2020年の新型コロナウイルス禍の下で大きな影響を受け、2022年まで3,894軒に減少。文献資料を経ての分析によってゲームセンターやアミューズメント施設はゲーム文化と社会の貢献度が肯定と考えられる。

おわりに

1970年代初頭から1980中期にかけてはゲームセンターの子供達と若者への悪影響を及ぼし、さらに賭博機器犯罪と社会問題の2つは大きく日本社会に悪い印象を与えていた。1985年に公権力が介入することで、特に改正風営業法が施行され、ゲームセンターと関連業界全体が健全になり、社会に受けられるようになる。1986年から1988年末頃までに一つの変革の推進は、店内照明は暗いから明るくなり、女性消費者がゲームセンターに入りやすくなり、ゲームセンターにとって重要な役割である。1994年12月3日にソニーは家庭用ゲーム機プレイステーションの3次元ハードウェア技術を実現する。1995年にパソコンやインターネットなどの最先端IT技術は一般家庭に普及してきた。家庭用ゲーム機とパソコン技術の急速な進歩はアーケードゲーム機の利点を失い、ゲームセンターが間接的に減少。2006年8月から「まちづくり三法」を実施し、ゲームセンターとアミューズメント施設業界全体の事業環境の制約、日本を代表する文化あるいはゲームセンター関連産業の矛盾を映し出す。本論の研究目的はゲームセンター文化と社

会の歴史研究の通り、ゲームセンターとアミューズメント施設の二つ名詞がよく使われ、ここで論述した以外にも下の表のように考察をまとめる。

	ゲームセンター	アミューズメント施設
店舗形態	中小店舗	大手企業
主たる客層	非公開の消費者行動であり、社会不適合者に適すゲーム場と考えられ、またはゲームセンター好きな人	一般大衆と家族向け
設置運営場所	商業施設、商店街、繁華街	商業施設、複合商業施設、娯楽施設、都市部中心市街地
運営歴史	1977年から現在に至る	1996年以降から
社会と文化の本質	1986年ごろ、汚名返上ためアミューズメント施設にも呼ばれ、経営者とゲーマー達はゲームセンターと呼ばれることが多く、オタク文化とかわいい文化の原点と認識される	1996年以降（日本政府は規制緩和推進計画の提出）大衆文化の相互関係が成立し、1965年のボウリングブームの複合レジャー施設を原点に戻る
運営ゲーム機	レトロゲーム機と対戦格闘ゲーム機で占められる	クレーンゲーム機とシールプリント機で占められる

ゲームセンターのアーケードゲーム機は新旧問わず、消費者にとってゲームする場所である。しかし、モバイルゲームは便利でゲームセンターを短時間の娯楽に取り代わる。筆者は資料を収集と分析によりゲームセンターがゲーム文化と社会に大きく貢献すると考えられ、間接的に中小規模のゲームセンターや関連文化の保存に対する意識を高める。今後の課題はゲームセンターの考古学、認識と歴史という視点からの議論と考えられている。

参考文献（出版年代順）

- 榎山寛『テレビゲーム文化論-インタラクティブ・メディアのゆくえ』株式会社講談社、2001年10月20日。
- 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。
- 石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダード株式会社、2017年4月10日。
- 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。
- 廖文群「日本電子娯楽サブカルチャーの考察 -アーケードゲームを中心に-」『元智大学応用外国語学科修士論文』、2022年1月。
- 川崎寧生『日本の「ゲームセンター」史 娯楽施設としての変遷と社会的位置づけ』福村出版、2022年3月5日。
- 池田稔『ゲーセン戦記-ミカド店長が見たアーケードゲームの半世紀』中央公論新社、2023年6月10日。